

XOTIRA VA UNING ASOSIY MEXANIZMLARI

Xushboq JUMAYEV

Termiz davlat pedagogika instituti, Boshlang'ich ta'lim nazariyasi kafedrası o'qituvchisi
e-mail: xjumayev96@gmail.com

Annotatsiya. Insonning har qanday kechinmasi, hatto xatti-harakatlari uzoq muddat ongda saqlanib, ma'lum bir sharoitda qayta namoyon bo'lish, esda olib qolingana narsa va hodisalarni keyinchalik qo'llash, kabilar haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'z: insonga tabiat, jamiyat, koinot to'g'risida ma'lumot, xabar, axborot va taassurot, xotira, ob'yektivlik (tashqi) va sub'yektivlik (ichki), individ, mexanizm.

Psixologik manbalarda ko'rsatilishicha, psixikaning eng muhim xususiyati shundan iboratki, inson tashqi ta'sirotlarni aks ettirilishidan o'zining keyingi faoliyatida, xatti harakatlarida doimo foydalanadi va ijodiy yondashuvi natijasida ba'zi bir o'zgarishlar kiritadi. Insonda shaxsiy tajriba, ko'nikma, malaka va bilim ko'lami orta borishi hisobiga faoliyat hamda xulq atvor tobora murakkablashib, yangi mazmun, yangi sifat kasb eta boshlaydi[1].

Ma'lumki, agar tashqi olamning timsollari va ularning izlari yo'qolib ketaversa, tajribaniig saqlanishi, bilimlarning boyishi, murakkablashishi, muayyan tartibga kelishi, qaytadan jonlanishi mutlaqo mumkin bo'lmas edi. Modomiki shunday ekan, mazkur obrazlar bir-biri bilan o'zaro uzviy bog'lanib, asta-sekin mustahkamlanib, miya qobig'ida puxta saklanib koladi, shu bilai birga, hayot va faoliyatning muayyan talablariga muvofiq ravishda qaytadan jonlanadi, avvalgi holatini boshqatdan namoyon qiladi[4].

“Individning o'z tajribasida esda olib qolishi, esda saqlashi va keyinchalik uni yana esga tushirishi xotira deb ataladi”. “Xotira atrof muhitdagi voqelik ni bevosita va bilvosita, ixtiyoriy va ixtiyorsiz ravishda, passiv va aktiv holda, reproduktiv va produktiv tarzda, verbal va noverbal shaklda, mantiqiy va mexanik yo'l bilan aks ettiruvchi esda olib qolish, esda saqlash, qaytadan esga tushirish, unutish hamda tanish, eslashdan iborat psixik jarayon alohida va umumiylik namoyon qiluvchi ijtimoiy hodisa, barcha taassurotlarni ijodiy qayta ishlashga yo'naltirilgan mnemik (yunon mnema-xotira) faoliyatdir”[8]. Shuni qat'iy ishonch bilan aytish mumkinki, berilgan ta'rif xotiraning murakkab, keng qamrovli jihatlarini to'la ta'kidlash imkoniyatiga ega. Lekin bu narsa absolyut darajada mukammallik da'vo qilish degan ibora emas, chunki unda ob'yektivlik (tashqi) va sub'yektivlik (ichki) yuzasidan ma'lumot aks ettirilmadi. Umuman olib qaraganda esa, bu narsaga hojat qam, eqtiyoj ham, hatto imkoniyat ham yo'qdir[9].

Ta'rifda xotiraning esda olib qolish, esda saqlash, esga tushirish, unutish, tanish, eslash kabi asosiy jarayonlari aloqida ajratib ko'rsatilgan, lekin ularniig har biri mustakil holat va jarayon hisoblanmaydi. Chunki ular muayyan faoliyat davomida, xoh bilish, xoh mnemik faoliyat bo'lishidan kat'i nazar shakllanadi va o'sha faoliyat tuzilishi, mohiyati va mazmuni bilan belgilanadi. Shuning uchun inson tomonidan muayyan bir materialni esda

olib qolish, esda saqlash, esga tushirish uniig individual tajriba ko'lam, bilim saviyasi va aql-zakovati darajasiga bog'liqdir[10].

Esda olib qolingana narsa va hodisalarni keyinchalik qo'llash uchun esga tushirish taqozo etiladi; bu mnemik faoliyatni talab kiladi. O'zlashirilgan materiallarning ushbu faoliyat doirasidan chiqib ketishi esa uning unutilishiga olib keladi. Materialni esda saqlash uchun shaxs faoliyatida qanday aks etishiga bog'liqdir. Ana shuning uchun har xil holatlarda odanning bilish faoliyati, xulq-atvori hayotiy tajribasi va madaniy malakasi bilan belgilanadi. Lekin bu to'g'rida qarama-qarshi nuqtai nazarlar ham mavjud; ular o'zaro mezonlari, hamda sharxlari bilan tafovutlanadilar[11].

Shuni alohida ta'kidlash kerakki, xotiraning bosh roli o'tmishda yuz bergan narsa va hodisalarni aks ettirish bilan cheklanib qolmasdan, balki xam hozirgi, xam kelgusida amalga oshirish rejalashtirilgan voqelikning ro'yobga chiqishini ta'minlaydi. Tabiatda va jamiyatda namoyon bo'ladigan har qanday toifadagi psixik hodisa o'zining tarkibiga kiruvchi har bir qismni muayyan tartibda o'zaro bog'langan tarzda saqlab kolinishini talab etadi[12].

Psixologik ilmiy adabiyotlarda ko'p marotaba ta'kidlanishiga binoan, xotira barcha psixik jarayonlarning eng muhim tasnifi bo'lishi bilan bir qatorda, bu nazariyalar negizida xotira jarayonlarining shakllanishiga sub'yekt (inson)ning faolligi qanday ahamiyatga egaligi va bunday faollikning mexanizmi kanday ro'yobga chiqishi to'g'risidagi muammolarni tasniflanadi[13].

Inson xotirasining qonuniyatlari o'rganish psixologiya fanining markaziy masalalaridan biri bo'lib hisoblanadi. Ma'lumki, insonning har qanday kechinmasi, hatto xatti-harakatlari uzoq muddat ongda saqlanib, ma'lum bir sharoitda qayta namoyon bo'luvchi izlar qoldiradi. Shuning uchun xotira deganda, insonga tabiat, jamiyat, koinot to'g'risida ma'lumot, xabar, axborot va taassurot to'plash imkonini beradigan hamda ilgari tajriba izlarining esda olib qolinishi, esda saqlanishi, qayta esga tushirilishi, eslashi, tanishi tushuniladi[14].

Bolalarda xotiraning yuksak (yuqori) shakllarini birinchi marta tadrijiy ravishda tadqiqot qilish taniqli L. S. Vigotskiyga nasib etgan. L.S. Vigotskiy va uning shogirdlari L. N. Leontyev va L. V. Zankovlar bilan birgalikda xotiraning yuksak shakllari ruhiy faoliyatning murakkab shakli ekanligini, kelib chiqish jihatidan ijtimoiyiligini ko'rsatadi. Shuning bilan birga u murakkab, mohiyatiga ko'ra, esda olib qolishning asosiy bosqichlari rivojlanishini dalillab berdi.

Psixologlardan A. A. Smirnov, P. I. Zinchenkolar ham xotira bo'yicha ilmiy-tekshirish ishlarini olib bordilar, uning yangi qonunlari va mexanizmlarini ochdilar, esda olib qolishning faoliyat maqsadiga bog'liqligini yoritdilar, murakkab materialni esda olib qolishning oqilona usullarini ko'rsatib berishga muvofiq bo'ldilar[15].

Ye. N. Sokolov olib borgan tekshirishlar shuni ko'rsatadiki, ilgari so'ngan oriyentir refleksining qayta tiklanishi faqatgina ko'zg'atuvchining xarakterini o'zgartirilgan zahoti emas, balki ma'lum vaqt o'tgandan so'ng ham kuzatish mumkin. Agar teshiruvchilarda alohida bir ko'zg'atuvchiga nisbatan moslashish paydo qildirilgan, salgina ko'zg'atuvchining jadalligini, ta'sir etish vaqti yoki xakteri o'zgartirilsa, u holda oriyentir refleksiniig vegetativ yoki elektrofiziologik simptomlari qayta tiklanadi. Bu

oriyentir refleksining qayta tiklanishi uning so'ngganidan uzoq muddat o'tgandan keyin ham kuzatilgan[16].

Ma'lumki, agar bir xil xususiyatga ega bo'lgan signal qanchalik ko'p uchrasa, sinaluvchi unga shunchalik tez moslashadi, xuddi shu tariqa tezkorlikda javob qaytaradi. Tekshirishlarning ko'rsatishicha, insonniig nerv sistemasi alohida muddat saqlash imkoniyatiga egadir. Inson miyasi bir marta berilgan qo'zg'atuvchining izini uzoq vaqt aniq saqlashi mumkindir. Shunisi ajablanarliki, izlarning aniqligi vaqt o'tishi bilan yo'qolmaydi, balki u borgan sari kuchayib boradi.

Ko'pgina psixologlarning kuzatishlariga qaraganda, insonning bosh miyasi jarohatlanganda, jarohatgacha bo'lgan qisqa vaqt ichida va jarohatdai keyin ma'lum vaqt oralig'ida ta'sir qilgan qo'zg'ovchilarning izi saqlanmaydi. Bosh suyagi og'ir jarohatlanib, odam xushidan ketganda, shikastlangangacha qanday xodisa ro'y berganligini va undan so'ng ro'y bergan hodisani sira eslay olmaydi[17].

Bu holat shuni ko'rsatadiki, nerv sistemasida ro'y bergan kuchli shok, ya'ni ruhiy og'ir favquloddagi xastalanish miyani ma'lum muddatga unga yetib kelgan qo'zg'atuvchilarning izlarini saqlashga qobiliyatsiz qilib qo'yadi. Masalan, 78-km da halokatga uchragan motosiklchi 64-km kmdan boshlab ko'rgan barcha narsalarni esdan chiqaradi. U soatiga 60 km tezlik bilan ketayotganligi sababli halokatdan 10-15 minut oldin ro'y bergan taassurotlarning izlarini mustahkam saqlab qola olmagan. Demak, izlarning xotirada mustahkamlanishi yoki psixologiyada aytiladiganidek, «konsolidasiya»lanish uchun 10-15 minut kifoya qiladi[18].

Miyaning qo'zg'alishiga ta'sir qiluvchi turli moddalar izlarning saqlanishiga turlicha "chuqurlikdagi" ta'sir qiladilar. Ba'zilar 3-4 kun oldin hosil kilingan ko'nikmalarni yo'qotsa, boshqalari izlarning hosil bo'lishiga ta'sir qiladi.

Yuqorida bayon qilingan tadqiqotlarning ko'rsatishicha, xotira sababiy bog'lanish, ya'ni determinator holati natijasida vujudga keladi[19].

Psixikaning eng muhim xususiyatlaridan biri-borliq to'g'risidagi tashqi taassurotlarning, xususiyatlarining aks ettirilishi individning yurish-turishida, xatti-harakatlarida, fe'l-atvorida keyinchalik uzluksiz ravishda foydalanishdan iboratdir[21]. Inson xatti-harakatlarining asta-sekin murakkablashuvi, yangicha mazmun va shakl kasb etishi, sifatliy o'zgarishlarining yuz berishi, shaxsiy tajribaning kengayishi, ortishi bilan ro'y beradi[20]. Tashqi olamning, borliqning, turmush tarzining bosh miya katta yarim sharlarining po'st qobig'ida xosil bo'ladigan obrazlari, tasvirlari, xossalari tubdan yo'qolib ketmaydi. Voqelikning va tashqi olamning timsollari, tizimlari o'zaro turli yo'sinda, tarzda bog'lanib mustahkamlanadi, tartibga keladi, guruhga birlashadi, hayot va faoliyatning talablariga mos ravishda esda olib qolinadi, esda saklanadi, muayyan izlarning jonlanishi iatijasida ularning barchasi tiklanadi.

Xotira insonning hayoti va faoliyatining barcha sohalarida qatnashishi tufayli uning namoyon bo'lish shakllari, holatlari, shart-sharoitlari, omillari ham xilma-xil ko'rinishga egadirlar[22]. Odatda xotiraning turlariga va ularni muayyan turlarga ajratishda eng muhim asos qilib, uning xarakteristikasini esda olib qolish, esda saqlash, qayta esga tushirish, eslash, tanish singari jarayonlarsh amalga oshiruvchi faoliyatning xususiyatlariga bog'likligi olinadi.

ADABIYOTLAR:

23. SHABBAZOVA, D. (2023). A PERSONAL VALUE APPROACH MODEL FOR ELEMENTARY LITERACY INSTRUCTION. *World Bulletin of Social Sciences*, 22, 1-4.
24. Ruzikulovna, S. D. (2021). The Importance of Personal Value Approach Methodology in Primary School Literacy Classes. *JournalNX*, 7(11), 78-82.
25. Jumayev, X. S. (2023). TA'LIM MUVAFFAQIYATIDA MNEMIK QOBILIYATLARNING O'RNII. *Interpretation and researches*, 1(1).
26. Jumayev, X. (2023, May). KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI O'QUVCHILAR IJODIY TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. In *International Scientific and Practical Conference on Algorithms and Current Problems of Programming*.
27. Jumayev, X.S. (2023) O'quv jarayonida kichik maktab o'quvchilarining mnemik qobiliyatlarining operatsion mexanizmlarini ishlab chiqish, *Namangan davlat universiteti axboratnomasi*, 506-510.
28. Ruzikulovna, S. D. (2023). Analysis of the Level of Valuable Approach to Primary Class Students. *Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education*, 2(4), 227-230.
29. Dilfuza Shabbazova. (2023). PSYCHOLOGICAL-PEDAGOGICAL FACTORS OF IMPROVING THE LITERACY OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS BASED ON A PERSONAL VALUE APPROACH. *Academia Science Repository*, 4(05), 12-19.
30. Назарова, З. А. (2019). МОТИВАЦИЯ ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ УСПЕШНОГО ОБУЧЕНИЯ. *Мировая наука*, (5 (26)), 511-514.
31. Nazarova, Z. (2019). TECHNOLOGY OF IMPROVING THE PERSONALITY OF CREATIVE TEACHERS. *Theoretical & Applied Science*, (12), 318-321.
32. Nazarova, Z. A. (2014). Innovative modelling in learning activities. In *Lifelong learning: Continuous education for sustainable development: pro-ceedings of the 12th International Conf.: in 2 pts./arr. NA Lobanov; sci. ed. NA Lobanov, VN Skvortsov; Pushkin LSU, Res. Inst. soc.-econ. and ped. probl. of contin. educ.–Vol. 12.–SPb.: Pushkin LSU, 2014.–Pt. II.–330 p. (p. 42)*.
33. Khimmataliev, D. O., Khakimova, M. F., Khamidov, J. A., Abdullaeva, R. M., & Daminov, L. O. Improving the professional competence of professional teachers, мақола. *Journal of Critical Review*, (103).
34. Khimmataliev, D. O., Olmov, K. T., Abdullaeva, R. M., Ergashev, B. B., & Chulponova, K. T. (2021). Mechanisms of professional competence development in future teachers based on pedagogical and technical knowledge. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 2950-2958.
35. Абдуллаева, Р. (2019). Лидерлик ва раҳбарлик сифатларининг боғлиқлик жиҳатлари. *Янгиланаётган жамиятда ёшларнинг ижтимоий фаоллиги: муаммо ва ечимлар. Республика илмий-амалий конференцияси мақолалар тўплар*, 255-256.
36. Абдуллаева, Р. (2022). ТАЪЛИМДА ТАЛАБАНИНГ ИНДИВИДУАЛ ХУСУСИЯТЛАРИНИ ҲИСОБГА ОЛИШНИНГ АҲАМИЯТИ. *Архив научных исследований*, 2(1).

37. Донаева, Ш. (2022). Refleksion o 'qitishga innovatsion yondashish va refleksiv texnologiyalarni ta'lim jarayoniga tatbiq etishning psixologik jihatlari. *Общество и инновации*, 3(2/S), 367-372.
38. Abduraimovna, D. S. (2023). TYPES OF REFLEXIVE LEARNING TECHNOLOGIES IN THE PEDAGOGICAL EDUCATION SYSTEM. *Open Access Repository*, 4(03), 31-40.
39. Abduraimovna, D. S. The Culture of Environmental Safety and the State of Its Formation. *International Journal on Orange Technologies*, 2(10), 95-98.
40. Sharafutdinova, K. G. (2020). Destruction of family relations psychoprophylaxis family-neighborhood-educational institution cooperation. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 10(11), 1000-1007.
41. Шарафутдинова, Х. Г. (2021). OILADA DESTRUKTIV SHAXS XUSUSIYATLARI. *Academic research in educational sciences*, 2(11), 231-236.
42. Sharafutdinova, K. G. (2021). THE ROLE OF TEMPERAMENT IN THE FORMATION OF INDIVIDUAL AND DESTRUCTIVE INDIVIDUAL RELATIONSHIP STYLE. *Theoretical & Applied Science*, (8), 210-214.
43. Gulyamutdinovna, S. K. (2021). Manipulative relationship of a destructive person in the family. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(9), 175-179.
44. Sharafutdinova, K. (2022). Advantages of focusing on positive psychology in eliminating destruction of family relations. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(6), 423-430.